

УДК 330.34 + 347.78

DOI 10.5281/zenodo.19231257

СПОДАРЕВА Елена Григорьевна¹

¹ ФГБНУ «Институт научно-технической информации», ул. Артема, 60, Донецк, Россия, 283001

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья посвящена комплексному анализу научных подходов к сущности рынка интеллектуальной собственности, в рамках которой определена его роль в обеспечении технологического и экономического развития регионов.

Актуальность исследования обусловлена возрастающей значимостью рынка интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики, поскольку его функционирование неразрывно связано с необходимостью эффективной защиты результатов интеллектуальной деятельности и формированием инновационной экономики, основанной на знаниях.

Цель работы заключается в теоретическом обосновании влияния рынка интеллектуальной собственности на устойчивое развитие экономики в условиях цифровой трансформации.

Результаты исследования позволили выделить ключевые предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности: значимость интеллектуальной собственности как катализатора инновационного и экономического развития; возрастающая роль интеллектуальной собственности как основы для разработки и внедрения цифровых технологий; потенциал интеллектуальной собственности как драйвера формирования самостоятельного рынка интеллектуальной собственности с высокой динамикой роста; необходимость совершенствования механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.

Показано, что эффективное использование интеллектуальной собственности позволяет формировать устойчивые цепочки создания добавленной стоимости, привлекать инвестиции в научно-технические разработки, укреплять позиции регионов и стимулировать кооперацию между рынками в экономической системе рыночных отношений.

Выводы исследования подтверждают, что развитие рынка интеллектуальной собственности выступает необходимым условием обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого социально-экономического развития территорий в условиях цифровой трансформации. Полученные результаты могут быть использованы при формировании региональной инновационной политики и разработке стратегий развития интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; функции интеллектуальной собственности; рынок интеллектуальной собственности; рынок знаний; рыночные отношения; экономика; региональное развитие; цифровизация; цифровые технологии.

Введение. В условиях ускоренного развития цифровой экономики рынок интеллектуальной собственности в регионах Российской Федерации обеспечивает трансформацию знаний и творческих достижений в экономические ресурсы, способствует усилению инновационной активности субъектов хозяйствования, повышению технологического уровня производства и росту добавленной стоимости регионального продукта.

Полноценный и эффективно функционирующий рынок интеллектуальной собственности выступает важнейшим фактором структурной модернизации экономики, обеспечения национальной технологической суверенности и реализации стратегических приоритетов пространственного развития России в цифровую эпоху.

Рынок интеллектуальной собственности в экономике – явление не новое. Формирование рынка интеллектуальной собственности как экономической институции, предполагающей систематический оборот, лицензирование, куплю-продажу и коммерциализацию исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, представляет собой длительный исторический процесс, растянувшийся на несколько столетий.

Понимание процесса зарождения института интеллектуальной собственности позволяет проследить эволюцию отношений от первобытного коллективизма к сложному механизму защиты результатов интеллектуальной деятельности и развитию производственных отношений, технологического прогресса и социальных изменений. В первобытно-родовом обществе преобладала коллективная собственность – земля, орудия труда, охотничьи угодья и добыча считались общими. Все средства производства и продукты труда распределялись поровну, независимо от того, кто её добыл, что было обусловлено низким уровнем производительных сил и необходимостью совместного выживания. По мере развития общества и появления избыточных продуктов зарождались зачатки индивидуальной собственности на движимое имущество (орудия труда и пищевые продукты). С развитием общественного разделения труда, ростом производительности и появлением обмена возникла потребность в закреплении прав на результаты труда. Накопление излишков продукции (пищи, ремесленных изделий, металлов, оружия, скота) привело к зарождению частной собственности, которая первоначально распространилась на движимое имущество, а позже – на землю. Частная собственность стимулировала индивидуализацию труда и развитие производства, однако порождала конфликты, что потребовало правовых механизмов регулирования отношений между собственниками [1].

Римское право заложило основы для понимания вещных прав, включая сервитуты и ограничения собственности, что повлияло на последующие правовые системы. Первые прообразы защиты интеллектуальных прав появились в Средние века, когда правители предоставляли изобретателям и авторам привилегии в виде исключительных прав на использование их творений или изобретений. Ключевым событием стало принятие Венецианского статута 1474 года – первого нормативного акта в сфере патентного права, который предоставлял изобретателю исключительное право на использование созданного им устройства в течение десяти лет, если оно было новым и полезным. Эта система была направлена на стимулирование инноваций и привлечение иностранных новаторов [2].

В Англии в 1710 году королевой Анной был принят первый закон об авторском праве, который давал авторам право на своё произведение, в США первый патентный закон приняли в 1790 году, в Великобритании – в 1852 году, а во Франции и других европейских странах борьба за авторские права велась в контексте противостояния издателей и авторов. К XVIII веку сформировались новые условия для перехода от издательского права к авторскому, что было связано с ростом конкуренции между издательствами и повышением ценности автора для читателя.

Первое полномасштабное международное соглашение о защите авторских прав произошло 9 сентября 1886 г. с подписанием Бернской конвенции [3], которая установила минимальные требования к охране авторских прав для стран-участниц. В дальнейшем конвенция несколько раз пересматривалась, и окончательная версия была изменена 28 сентября 1979 г. На территории Российской Федерации данная конвенция вступила в силу 13 марта 1995 г. на основании постановления Правительства РФ № 1224 от 3 ноября

1994 г.

В условиях командно-административной экономики результаты интеллектуальной деятельности были исключены из хозяйственного оборота и ограничивались государственной монополией в Основах гражданского законодательства [4].

В этот период процесс формирования рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации столкнулся с рядом системных ограничений:

- институциональным дефицитом и отсутствием опыта рыночной реализации интеллектуальной собственности;

- отсутствием целенаправленной политики по внедрению рыночных механизмов в научно-технологическую сферу и чёткой стратегии федеральных органов власти в отношении интеллектуальной собственности как инструмента социально-экономического развития;

- заинтересованностью ограниченного круга субъектов (включая зарубежные и совместные предприятия) в вывозе результатов интеллектуальной деятельности по заниженной стоимости, что привело к правовой неопределённости статуса собственности на значительную часть разработок, созданных за счёт бюджетных средств.

Начиная с 24 декабря 1990 года, после принятия Закона «О собственности в РСФСР» [5], в России произошёл фундаментальный институциональный сдвиг, ознаменовавший переход от командно-административной экономики к рыночной, что позволило легализовать интеллектуальную собственность как категорию права собственности, открыть путь к признанию исключительных имущественных прав и заложить фундамент для последующих реформ. Были приняты Закон СССР «Об изобретениях в СССР» [6], Патентный закон Российской Федерации [7], Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» [8] и другие нормативные правовые акты.

В современном мире интеллектуальная собственность часто закрепляется на конституционном уровне. В ст. 44 Конституции Российской Федерации [9] гарантируется свобода творчества, а интеллектуальная собственность объявляется охраняемой законом. Часть 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации относит правовое регулирование интеллектуальной собственности к ведению государства.

В настоящее время продолжается процесс адаптации рынка интеллектуальной собственности к современным экономическим условиям и требованиям международного сотрудничества. Правовое регулирование осуществляется в соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса РФ, определяющей интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [10].

Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности осуществляется через комплекс универсальных документов и договоров, формирующих основу защиты прав в данной сфере, среди которых: Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Договор о патентной кооперации (РСТ).

Координацию системы международной охраны осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) [11], которая является специализированным учреждением ООН, разрабатывает международные договоры в сфере интеллектуальной собственности, оказывает техническую помощь государствам-членам и ведёт международную регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Национальное регулирование в Российской Федерации осуществляется через Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) [12], которая находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации и осуществляет функции по правовой защите и охране объектов интеллектуальной собственности, ведёт государственные реестры, предоставляет права на объекты

промышленной собственности и контролирует использование результатов интеллектуальной деятельности.

Данная система обеспечивает комплексный подход к защите интеллектуальной собственности, сочетая международные стандарты с национальным регулированием.

Однако цифровая экономика трансформирует интеллектуальную собственность – растут объёмы цифровых объектов, меняются модели их использования и монетизации, усложняется идентификация правообладателей. Особенно ярко эти процессы проявляются на уровне региональных рынков, где специфика локального инновационного развития накладывается на глобальные тренды цифровизации.

Цифровизация и развитие информационных технологий создают новые вызовы и предпосылки для активного развития рынка интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальной собственности на региональном уровне, что требует совершенствования законодательной базы и механизмов правоприменения, отвечающим потребностям современного общества и экономики.

Поскольку функционирование рынка интеллектуальной собственности способствует устойчивому развитию национальной экономики, ее интеграции в мировое экономическое пространство и усилению глобализационных процессов, возникает необходимость эффективного внутреннего построения рынка интеллектуальной собственности на региональном уровне и определения его роли в стабилизации национальной экономики Российской Федерации.

Целью данного исследования является обоснование влияния рынка интеллектуальной собственности на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях цифровизации.

Задачами исследования выступают:

1. Характеристика функций интеллектуальной собственности.
2. Анализ особенностей формирования рынка интеллектуальной собственности.
3. Определение места рынка интеллектуальной собственности в экономической системе рыночных отношений.

Материалы и методы. Исследование опирается на научные труды, изучающие зарождение интеллектуальной собственности (С.В. Хариков [1], А.А. Зубкова [2], К.Г. Перелыгин [4]), формирование рынка интеллектуальной собственности (Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимахо [18], Д.М. Фомин [20], А.В. Агапова [21], А.А. Демидович, И.А. Демидович [22] и др.), а также на процесс становления законодательной базы интеллектуальной собственности [5-10]. Статья носит преимущественно теоретический и аналитический характер, фокусируясь на концептуальном анализе и синтезе существующих научных подходов – при исследовании понятия «рынка интеллектуальной собственности», сравнительном анализе – при сопоставлении подходов к функциям интеллектуальной собственности; обобщении и систематизации – при определении места рынка интеллектуальной собственности в экономической системе рыночных отношений. Метод логического обобщения применен для формулирования выводов.

Результаты. Интеллектуальная собственность призвана удовлетворить одну из основных потребностей человека – потребность в самовыражении и реализации творческого потенциала. В условиях цифровизации интеллектуальная собственность повышает ценность результатов интеллектуального труда, стимулирует инновации и создаёт экономические возможности для авторов и правообладателей.

С развитием цифровых технологий и расширением экономических связей содержание интеллектуальной собственности постоянно усложняется.

Взаимоотношения между правообладателями и пользователями объектов интеллектуальной собственности приобретают более прогрессивные формы

сотрудничества и цифровые форматы взаимодействия, что обеспечивает эффективное использование возможностей интеллектуальной собственности. В условиях цифровизации функционирование регионального рынка интеллектуальной собственности обуславливает трансформацию требований к механизмам правовой защиты. Раскрытие их сущности предполагает исследование системных изменений, вызванных цифровыми процессами, и оценку функциональной роли отдельных элементов системы в новых условиях.

Для определения сущности рынка интеллектуальной собственности необходимым является исследование понятия «интеллектуальная собственность».

Согласно ст. 1225 ГК РФ «интеллектуальная собственность – это результат интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана» [10].

ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» [13], разработанный автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИС), дает следующее определение «интеллектуальная собственность – это совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящиеся:

- к произведениям в области искусства, литературным, научным и иным произведениям;
- программам для ЭВМ и базам данных;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, фонограммам, радио- и телевизионным передачам и другим сообщениям в эфир или передаче по кабелю;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- селекционным достижениям;
- полезным моделям;
- промышленным образцам;
- секретам производства (ноу-хау);
- топологиям интегральных микросхем;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров и коммерческим обозначениям;
- научным открытиям;
- защите против недобросовестной конкуренции».

В пункте VIII статьи 2 Стокгольмской конвенции [14], указано, что понятие «интеллектуальная собственность» включает «права, относящиеся к различным результатам интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

В соответствии с ГОСТ 34888-2022 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» [15], введённым в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2022 года № 1180-ст и действующим с 1 января 2023 года в качестве национального стандарта Российской Федерации, «интеллектуальная собственность» определяется как «совокупность прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях, а также на приравненные к ним средства индивидуализации».

Исходя из Всемирной декларации по интеллектуальной собственности [16], термин «интеллектуальная собственность» означает «любую собственность, признаваемую по

общему согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охраны, включая, но не ограничиваясь, научными и техническими изобретениями, литературными или художественными произведениями, товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и географическими указаниями».

Сущность интеллектуальной собственности проявляется через ее специфические функции (рис. 1):

Рис. 1. **Функции интеллектуальной собственности**
 (разработано автором на основе [17])

– техническая функция, суть которой заключается в превращении интеллектуальных достижений в технологические преимущества за счет использования новых технических решений; уникальных методов производства, управления, маркетинга; ноу-хау (секреты производства, незапатентованные технологии, инструкции, методики) и других объектов интеллектуальной собственности, которые вносят новизну в технологии, системы управления или продукцию, и определяют конкурентоспособность и динамику развития экономики;

– технологическая функция служит средством воспроизводства, распространения и перераспределения новых высокоэффективных технологий и производств преимущественно на основе лицензионных и франчайзинговых технологий. Эта функция превращает абстрактные идеи и результаты интеллектуальной деятельности в реальные технологические решения и практические инструменты развития технологий, обеспечивая их распространение и практическое применение в экономике;

– экономическая функция заключается в превращении результатов интеллектуальной деятельности в рыночный актив, который создаёт добавленную стоимость, стимулирует инновации и обеспечивает источник устойчивого дохода правообладателям и конкурентного преимущества при условии организации ее качественной охраны и защиты;

– инновационная функция обеспечивает превращение результатов интеллектуальной деятельности в рыночные продукты и технологии, создавая основы для нововведений и условия для научно-технического прогресса и экономического роста;

– защитная функция интеллектуальной собственности заключается в установлении и обеспечении правового режима, который позволяет правообладателям контролировать использование своих нематериальных активов, защищать исключительные права от незаконного использования, получать от этого выгоду и защищать свои интересы, что обеспечивает баланс между интересами создателей, пользователей и общества в целом, способствуя развитию науки, техники, культуры и экономики;

– организационная функция интеллектуальной собственности превращает разрозненные процессы работы с результатами интеллектуальной деятельности в единую гармоничную систему, обеспечивающую максимальную отдачу от интеллектуального

капитала организаций, отраслей и государства в целом, что является важным фактором успеха в современной экономике знаний;

– психологическая функция через защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности стимулирует инновации и поддерживает внутреннюю мотивацию, самооценку, самоуважение и чувство ответственности создателей, влияя на личностное развитие, профессиональную идентичность и социальное взаимодействие, что создаёт благоприятную среду для устойчивого творческого роста как отдельных людей, так и сообществ в целом;

– социальная функция заключается в обеспечении баланса интересов авторов, граждан, организаций и общества в целом через одновременное повышение престижа научной деятельности и образования и стимулирование художественного творчества для людей, не склонных к науке и технике, что продвигает наукоёмкие товары, обеспечивает распространение знаний и защиту культурных ценностей, закрепляя в обществе приоритет созидательного труда и адаптируясь к технологическим и социальным изменениям;

– товарная – придаёт продукции особые потребительские свойства за счёт использования объектов интеллектуальной собственности [17].

Функции интеллектуальной собственности как многофункционального инструмента реализуются через рынок интеллектуальной собственности. При этом роль интеллектуальной собственности на рынке определяется, прежде всего, актуальными рыночными задачами и потребностями региональной экономики, трансформирующимися под влиянием цифровых технологий.

Вопросам формирования и развития рынка интеллектуальной собственности уделяют внимание отечественные и зарубежные ученые, среди которых С.В. Хариков [1], Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимачо [18], Д.М. Фомин [20], А.В. Агапова [21] и другие [2; 4; 17-24]. Существуют разнообразные взгляды на природу рынка интеллектуальной собственности, однако в экономической литературе отсутствует однозначное трактование данного понятия.

Некоторые ученые [18] считают, что «рынок интеллектуальной собственности – это совокупность продавцов и покупателей охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, содержащих новые знания, овеществленные в объектах интеллектуальной собственности, на которые распространяется действие прав интеллектуальной собственности». В данном определении акцент делается на том, что интеллектуальная собственность – это часть экономических отношений и определяющим фактором существования рынка интеллектуальной собственности выступают отношения купли-продажи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности между продавцами и покупателями, готовыми обмениваться правами на новые знания, что и является основой рынка.

В.И. Мухопад [19] описывает рынок интеллектуальной собственности как «систему экономических отношений, возникающих при коммерческом обмене правами на использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности (лицензий), а также правами собственности на охраняемые объекты интеллектуальной собственности и неохранные результаты интеллектуальной деятельности». При этом он считает, что «рынок лицензий» следует рассматривать как составную часть национального рынка интеллектуальной собственности.

Более широкое определение рынка интеллектуальной собственности изложено в Национальном стандарте РФ ГОСТ 34888-2022 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» [15] и выглядит оно следующим образом: «рынок интеллектуальной собственности – это совокупность экономических отношений, складывающихся между правообладателями исключительных прав на объекты

интеллектуальной собственности (как продавцами), производителями инновационной продукции, инвесторами, потребителями товаров и услуг (как покупателями), органами государственной власти и органами местного самоуправления (как регуляторами) и профессиональными посредниками (юристами, экономистами, оценщиками, менеджерами в сфере интеллектуальной собственности) по поводу формирования и оборота интеллектуальной собственности при создании инновационных технологий и их использовании в производстве, оказании услуг или реализации инновационной продукции в условиях стратегической ориентации на инновационное развитие экономики, исходя из возможности покупателя реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) интеллектуальную собственность на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории или за ее пределами». Данное определение наиболее полно раскрывает сущность рынка интеллектуальной собственности и сводит в одном определении ключевые аспекты рынка интеллектуальной собственности: субъекты, отношения между ними, территориальные границы сделок и стратегическую ориентацию на инновации.

Д. М. Фомин [20] рассматривает рынок интеллектуальной собственности как «систему экономических и правовых отношений субъектов, возникающих и осуществляемых в отношении товаров, содержащих интеллектуальную собственность и прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые в совокупности формируют измеримый рыночный оборот, ограниченный по территориальному принципу и нормы его функционирования».

Узкое определение рынка интеллектуальной собственности дает А. В. Агапова [21], считая, что «рынок интеллектуальной собственности – это рынок результатов интеллектуальной деятельности или чаще всего рынок технологического сырья». В её работе сделан акцент на сделках на рынке интеллектуальной собственности, как форме передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Также в актах регионального уровня [20] встречается определение, согласно которому рынок объектов интеллектуальной собственности определяется как «не только сфера обращения интеллектуальных прав (где есть спрос и предложение интеллектуального товара), но и формирование, и реализация государственной научно-технической политики региона в сфере управления интеллектуальной собственностью, основанной на мировом опыте».

В большинстве научных публикаций [22; 23] отсутствует определение самого «рынка интеллектуальной собственности», хотя рассматриваются его отдельные элементы как система экономических отношений субъектов права по поводу объектов интеллектуальной собственности, в которой его объём нельзя измерять только стоимостью интеллектуальных прав.

По результатам проведенного анализа научных работ относительно содержания понятия «рынок интеллектуальной собственности» все определения можно сгруппировать следующим образом (рис. 2).

Следует отметить, что рынок интеллектуальной собственности представляет собой значимый структурный элемент современной экономической системы, интегрированный в ряд смежных рынков и выполняющий многоаспектные функции в рамках каждого из них.

В контексте рынка знаний он обеспечивает институциональную легитимацию результатов интеллектуальной деятельности, трансформируя неявные знания в формализованные рыночные активы посредством правовой охраны (патентование, регистрация товарных знаков, защита авторских прав) и способствуя их диффузии через механизмы лицензирования и научно-технического сотрудничества.

Интеграция с рынком товаров и услуг проявляется в том, что объекты интеллектуальной собственности выступают неотъемлемым компонентом инновационных

продуктов и услуг, определяя их конкурентные преимущества и формируя добавленную стоимость за счёт дифференциации предложений на потребительском рынке. На рынке капиталов интеллектуальная собственность функционирует как совокупность нематериальных активов и оказывает существенное влияние на капитализацию организаций. Объекты интеллектуальной собственности включаются в состав активов организаций, служат предметом финансовых операций и повышают инвестиционную привлекательность бизнеса в целом. В рамках рынка труда рынок интеллектуальной собственности обуславливает формирование устойчивого спроса на высококвалифицированные кадры – изобретателей, инженеров, юристов в сфере интеллектуальной собственности, что стимулирует развитие специализированных компетенций и образовательных программ, направленных на подготовку специалистов, способных эффективно управлять интеллектуальными активами. На рынке инноваций рынок интеллектуальной собственности выполняет роль институционального катализатора инновационного цикла, где построение патентных ландшафтов служат инструментами стратегического планирования и мониторинга технологических трендов. В контексте рынка инвестиций интеллектуальная собственность выступает значимым фактором привлечения финансирования в инновационные проекты и стартапы. Наличие защищённых объектов интеллектуальной собственности снижает риски копирования и недобросовестной конкуренции, повышает гарантии возврата инвестиций и формирует основу для венчурного финансирования, особенно в высокотехнологичных и креативных отраслях экономики.

Рис. 2. Подходы к определению понятия «рынок интеллектуальной собственности»

Исследование категории «рынок интеллектуальной собственности» позволяет определить его место в системе рыночных отношений (рис. 3).

Таким образом, рынок интеллектуальной собственности одновременно входит в несколько ключевых сегментов экономики. Выполняя многофункциональную роль, он является элементом инновационной системы государства и влияет на экономику страны путём обеспечения защиты прав и интересов создателей, изобретателей и правообладателей; стимулирования научно-технического прогресса и коммерциализации инноваций; формирования нематериальных активов, составляющих основу капитализации современных компаний; поддержания технологической конкурентоспособности национальной экономики; создания условий для привлечения инвестиций в перспективные разработки и высокотехнологичные отрасли; содействия интеграции в

мировую экономику на основе трансфера технологий и международной охраны интеллектуальной собственности.

Рис. 3. Место рынка интеллектуальной собственности в экономической системе рыночных отношений

Следовательно, рынок интеллектуальной собственности служит важным инструментом регулирования инновационного развития и мощным источником создания добавленной стоимости в экономике (рис. 4).

Цифровая трансформация радикально меняет роль и значение интеллектуальной собственности в экономике. Благодаря развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий, рынок интеллектуальной собственности активно расширяется, а его влияние на экономический рост усиливается [24]. Рост значимости нематериальных активов особенно заметен в высокотехнологичных и креативных отраслях.

Возникновение принципиально новых форм объектов интеллектуальной собственности приводят к появлению цифровых платформ и открывают возможности для прозрачного учёта прав и автоматизированного лицензирования. В результате растёт доля нематериальных активов в капитализации организаций, стимулируется предпринимательская активность, и создаются новые рабочие места.

Вместе с тем цифровизация приводит к масштабному пиратству за счет лёгкости копирования и распространения цифрового контента, что снижает стимулы к инновациям и наносит ущерб правообладателям. С появлением искусственного интеллекта возникают сложные вопросы авторства. Кроме того, концентрация данных и цифровых платформ,

которые могут позволить себе крупные корпорации может ограничивать доступ к технологиям для малого и среднего бизнеса, усиливая монополизацию рынков.

Рис. 4. Влияние рынка интеллектуальной собственности на экономику

Особую сложность представляют специфика региональных отличий и трансграничные аспекты интеллектуальной собственности в цифровой среде. Неравномерность цифрового развития регионов, особенности региональной инновационной политики, программ поддержки и взаимодействия науки, бизнеса и власти, а также различия в национальных законодательствах затрудняют защиту прав как внутри страны, так и на международном уровне, а вопросы налогообложения цифровых транзакций остаются предметом споров. Утечки данных и кибератаки угрожают конфиденциальной информации, включая коммерческую тайну и ноу-хау, что может иметь масштабные экономические последствия [25].

В условиях цифровизации рынок интеллектуальной собственности оказывает неоднозначное, но в целом усиливающееся влияние на экономику: с одной стороны, он становится ключевым драйвером инноваций, роста нематериальных активов и глобализации экономических процессов, с другой – порождает новые вызовы, связанные с защитой прав, технологическим разрывом и концентрацией рыночного влияния.

Для реализации потенциала рынка интеллектуальной собственности требуется комплексная адаптация правовых, технологических и институциональных механизмов, а также международное сотрудничество через организации вроде ВОИС, которые помогут гармонизировать нормы и упростить трансграничную защиту прав.

Не менее значимыми являются образовательные инициативы путем повышения осведомлённости бизнеса и населения о правах интеллектуальной собственности и государственная поддержка исследований, стартапов и малого бизнеса в сфере интеллектуальной собственности, что она создаёт экосистему, где интеллектуальная собственность становится двигателем экономического роста.

Таким образом, в условиях цифровизации рынок интеллектуальной собственности превращается в один из центральных элементов современной экономики. Его развитие требует баланса между защитой прав и доступностью технологий, между интересами правообладателей и потребностями общества. Только при таком подходе можно

максимизировать вклад интеллектуальной собственности в инновации, конкурентоспособность и устойчивое развитие.

Обсуждение результатов. Исходя из различных подходов к определению сущности понятия «рынок интеллектуальной собственности» и учитывая определенные его специфические особенности, можно предложить следующее определение:

рынок интеллектуальной собственности – это динамическая система экономических, правовых и социальных отношений, которая является стратегическим инструментом экономического развития государства и обеспечивает реализацию функций интеллектуальной собственности с целью технологического и экономического развития регионов.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования было определено:

основными функциями интеллектуальной собственности являются: техническая, технологическая, экономическая, инновационная, защитная, организационная, психологическая, и товарная;

рынок интеллектуальной собственности не ограничивается одним сегментом, а интегрирован в различные сферы экономики, поскольку данный рынок: на рынке знаний – легитимирует знания и способствует их диффузии; на рынке товаров и услуг – формирует добавленную стоимость товаров и услуг; на рынке капиталов – повышает капитализацию и инвестиционную привлекательность; на рынке труда – стимулирует спрос на квалифицированные кадры; на рынке инноваций – катализирует инновации и помогает стратегическому планированию; на рынке инвестиций – привлекает инвестиции и снижает риски в высокотехнологичных проектах.

Цифровая трансформация экономики в сфере интеллектуальной собственности в регионах Российской Федерации обуславливает необходимость эффективной организации надежной правовой защиты всех субъектов рынка, что обеспечит непрерывность национального производства, развитие инновационной сферы, экономическую стабильность и активацию инвестиционных процессов в обществе.

Список литературы

1. Хариков, С.В. Интеллектуальная собственность: основы зарождения и развития конституционно-правовой защиты / С.В. Хариков // Новый юридический вестник. – 2021. – № 8 (32). – С. 5-13. – URL: <https://moluch.ru/th/9/archive/206/6586>.

2. Зубкова, А. А. Эволюция патентного законодательства: от зарождения до современных вызовов / А. А. Зубкова, А. М. Пронин, В. В. Рахаева // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2024. – № 12 (81). – Том 2 (декабрь 2024 г.). – С. 511-517. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-patentnogo-zakonodatelstva-ot-zarozhdeniya-do-sovremennyh-vyzovov/viewer>.

3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (с изменениями). – [Электронный ресурс]. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/bernskaya-konvenciya-ob-ohrane-literaturnyh-i-hudozhestvennyh-proizvedeniy>.

4. Перельгин, К. Г. Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности / К. Г. Перельгин // Экономические теории – С.68-73. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-rynka-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer> (дата обращения: 09.03.2026).

5. О собственности в РСФСР: закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 01.07.1994) (утратил силу). – [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-24121990-n-443-1-o/> (дата обращения: 09.03.2026).

6. Об изобретениях в СССР: закон СССР от 31.05.91 № 2213-I [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=27632> (дата обращения: 09.03.2026).
7. Патентный Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3517-I (утратил силу) [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=15013#h194> (дата обращения: 09.03.2026).
8. Об авторском праве и смежных правах: закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (утратил силу) [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=17574> (дата обращения: 09.03.2026).
9. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями от 01.07.2020) [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013> (дата обращения: 09.03.2026).
10. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. от 29.12.2022) [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-18122006-n-231-fz-o/> (дата обращения: 09.03.2026).
11. Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wipo.int/portal/ru/> (дата обращения: 09.03.2026).
12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru> (дата обращения: 09.03.2026).
13. ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» [Электронный ресурс]. – URL: <https://gostinform.ru/razdel-oks-01-040/gost-r-55386-2012-obj34078.html> (дата обращения: 09.03.2026).
14. Стокгольмская конвенция от 14.07.1967 года с изменениями от 02.10.1979 [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=6228> (дата обращения: 09.03.2026).
15. ГОСТ 34888-2022 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения»: приказ Росстандарта от 25.10.2022 № 1180-ст. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosgosts.ru/file/gost/03/140/gost_34888-2022.pdf (дата обращения: 09.03.2026).
16. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26.06.2000 [Электронный ресурс]. – URL: http://copyright.nichost.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/common/deklaratsiya_po_intellektualnoi_sobstvennosti/ (дата обращения: 09.03.2026).
17. Леонтьев, Б. Функции международного института интеллектуальной собственности в мировой инновационной экономике [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/presentations/leontiev.pdf> (дата обращения: 09.03.2026).
18. Горбачев, Н.Н. Рынок интеллектуальной собственности в экономике знаний / Н.Н. Горбачев, Н.С. Мальченко, А.П. Якимиха // Открытое образование. – 2010. – № 2. – С. 69-78. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-intellektualnoy-sobstvennosti-v-ekonomike-znaniy/viewer> (дата обращения: 09.03.2026).
19. Мухопад, В. И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной собственности : учебник / В. И. Мухопад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. – 576 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2020591> (дата обращения: 09.03.2026).
20. Фомин, Д. М. Сущность понятия «рынок интеллектуальной собственности» / Д. М. Фомин // Право интеллектуальной собственности. – 2023. – № 2. – С. 127-131. –

[Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-rynok-intellektualnoy-sobstvennosti>

21. Агапова, А. В. Анализ мирового рынка интеллектуальной собственности / А. В. Агапова // Экономические науки. – 2021. – Том 5. – №3 (19). – С.9-16. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mirovogo-rynka-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer>.

22. Демидович, А.А. Рынок интеллектуальной собственности: характеристика основных особенностей / А.А. Демидович, И.А. Демидович // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, №4(20). – С. 476-478. – [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35009926_18883492.pdf22.

23. Интеллектуальные права в цифровую эпоху: избранные аспекты: коллективная монография. Вып. 19. / рук. и науч. ред. д. ю. н. М. А. Рожкова; вступ. ст.: В. А. Корнеев. – Москва : ГАУГН Пресс, 2023. – 438 с.

24. Гребенев, М. Интеллектуальная собственность как драйвер экономического роста [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80aaaa1bcnbfmeccigb7k1ewa5b.xn--p1ai/2025/04/25/intellektualnaja-sobstvennost-kak-drajver-jekonomicheskogo-rosta/>.

25. Зубов, Ю.С. Роспатент в управлении региональным развитием в парадигме развития сферы интеллектуальной собственности / Ю.С. Зубов, О.П. Неретин // Управление наукой и наукометрия. – 2022. – Т. 17. – №1. – С. 67-81. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rospatent-v-upravlenii-regionalnym-razvitiem-v-paradigme-razvitiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer>.

Сподарева Елена Григорьевна, канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник отдела анализа и развития интеллектуальной собственности, ФГБНУ «Институт научно-технической информации», Донецк, Россия

E-mail: spodareva_inti@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2150-6791

AuthorID: 938500

Поступила в редакцию 10.03.2026 г.

UDC 330.34 + 347.78

DOI 10.5281/zenodo.19231257

SPODAREVA Elena¹

¹ Institute of Scientific and Technical Information, Artema Str., 60, Donetsk, Russia, 283001

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY MARKET

This article provides a comprehensive analysis of scientific approaches to the nature of the intellectual property market, defining its role in ensuring the technological and economic development of regions.

The relevance of this study stems from the growing importance of the intellectual property market in the context of economic digitalization, as its functioning is inextricably linked to the need for effective protection of intellectual property and the development of an innovative, knowledge-based economy.

The aim of this work is to provide a theoretical justification for the influence of the intellectual property market on sustainable economic development in the context of digital transformation.

The results of the study highlighted key prerequisites for the development of the intellectual property market: the importance of intellectual property as a catalyst for innovative and economic development; the growing role of intellectual property as the basis for the development and implementation of digital technologies; the potential of intellectual property as a driver for the formation of an independent, rapidly growing intellectual property market; the need to improve intellectual property protection mechanisms in the context of digitalization.

It has been shown that the effective use of intellectual property enables the formation of sustainable value chains, attracts investment in scientific and technological development, strengthens the position of regions, and stimulates cooperation between markets in the economic system of market relations.

The study's findings confirm that the development of the intellectual property market is a prerequisite for ensuring long-term competitiveness and sustainable socioeconomic development of territories in the context of digital transformation. The findings can be used in formulating regional innovation policies and developing strategies for intellectual property development.

Key words: *intellectual property; functions of intellectual property; intellectual property market; knowledge market; market relations; economy; regional development; digitalization; digital technologies.*

References

1. Kharikov, S.V. (2021). [Intellectual property: foundations of the origin and development of constitutional and legal protection]. *New Legal Bulletin*, 8(32), 5–13. Retrieved from: <https://moluch.ru/th/9/archive/206/6586> (In Russian).
2. Zubkova, A.A., Pronin, A.M., & Rakhaeva, V.V. (2024). [Evolution of patent legislation: from origin to modern challenges]. *International Scientific Journal "Bulletin of Science"*, 12(81), Vol. 2, 511–517. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-patentnogo-zakonodatelstva-ot-zarozhdeniya-do-sovremennyh-vyzovov/viewer> (In Russian).
3. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, as amended). Retrieved from: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/bernskaya-konvenciya-ob-ohrane-literaturnyh-i-hudozhestvennyh-proizvedeniy> (In Russian).
4. Perelygin, K.G. [Formation and development of the intellectual property market].

Economic Theories, 68–73. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitiye-rynka-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer> (In Russian).

5. Law of the RSFSR “On Property in the RSFSR” No. 443-1 of December 24, 1990 (as amended on June 24, 1992, with changes of July 1, 1994) (repealed). Retrieved from: <https://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-24121990-n-443-1-o/> (In Russian).

6. Law of the USSR “On Inventions in the USSR” No. 2213-I of May 31, 1991. Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=27632> (In Russian).

7. Patent Law of the Russian Federation No. 3517-I of September 23, 1992 (repealed). Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=15013#h194> (In Russian).

8. Law of the RF “On Copyright and Related Rights” No. 5351-1 of July 9, 1993 (repealed). Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=17574> (In Russian).

9. Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 (with amendments of July 1, 2020). Retrieved from: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013> (In Russian).

10. Federal Law No. 231-FZ “On the Introduction into Force of Part Four of the Civil Code of the Russian Federation” of December 18, 2006 (as amended on December 29, 2022). Retrieved from: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-18122006-n-231-fz-o/> (In Russian).

11. World Intellectual Property Organization. Retrieved from: <https://www.wipo.int/portal/ru/> (In Russian).

12. Federal Service for Intellectual Property (Rospatent). Retrieved from: <https://rospatent.gov.ru/ru> (In Russian).

13. GOST R 55386-2012 “Intellectual Property. Terms and Definitions”. Retrieved from: <https://gostinform.ru/razdel-oks-01-040/gost-r-55386-2012-obj34078.html> (In Russian).

14. Stockholm Convention of July 14, 1967, as amended on October 2, 1979. Retrieved from: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=6228> (In Russian).

15. GOST 34888-2022 “Intellectual Property. Terms and Definitions”: Order of Rosstandart No. 1180-st of October 25, 2022. Retrieved from: https://rosgosts.ru/file/gost/03/140/gost_34888-2022.pdf (date of access: 09.03.2026). (In Russian).

16. World Declaration on Intellectual Property of June 26, 2000. Retrieved from: http://copyright.nichost.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/common/deklaratsiya_po_intellektualnoi_sobstvennosti/ (In Russian).

17. Leontiev, B. [Functions of the international institute of intellectual property in the global innovation economy]. Retrieved from: <https://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/presentations/leontiev.pdf> (In Russian).

18. Gorbachev, N.N., Malchenko, N.S., & Yakimakhov, A.P. (2010). [Intellectual property market in the knowledge economy]. Open Education, 2, 69–78. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-intellektualnoy-sobstvennosti-v-ekonomike-znaniy/viewer> (In Russian).

19. Mukhopad, V.I. (2023). Economics and commercialization of intellectual property: textbook (2nd ed., rev. and suppl.). Moscow: Magistr: INFRA-M. 576 p. Retrieved from: <https://znanium.com/catalog/product/2020591> (In Russian).

20. Fomin, D.M. (2023). [The essence of the concept “intellectual property market”]. Intellectual Property Law, 2, 127–131. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-rynok-intellektualnoy-sobstvennosti> (In Russian).

21. Agapova, A.V. (2021). [Analysis of the global intellectual property market].

Economic Sciences, 5(3(19)), 9–16. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mirovogo-rynka-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer> (In Russian).

22. Demidovich, A.A., & Demidovich, I.A. (2018). [Intellectual property market: characteristics of key features]. *Alley of Science*, 4(4(20)), 476–478. Retrieved from: https://elibrary.ru/download/elibrary_35009926_18883492.pdf22 (In Russian).

23. Rozhkova, M.A. (Ed.), & Korneev, V.A. (Foreword). (2023). *Intellectual rights in the digital age: selected aspects* (Collective monograph, Issue 19). Moscow: GAUGN Press. 438 p. (In Russian).

24. Grebenev, M. [Intellectual property as a driver of economic growth]. Retrieved from: <https://xn--80aaaa1bcnbfmeccigb7k1ewa5b.xn--p1ai/2025/04/25/intellektualnaja-sobstvennost-kak-drajver-jekonomicheskogo-rosta/> (In Russian).

25. Zubov, Yu.S., Neretin, O.P. (2022). *Rospatent in the Management of Regional Development in the Paradigm of Intellectual Property Sphere Development*. *Science Governance and Scientometrics*, 17(1), 67-81. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/rospatent-v-upravlenii-regionalnym-razvitiem-v-paradigme-razvitiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/viewer> (In Russian).

Spodareva Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Department for Analysis and Development of Intellectual Property, Institute of Scientific and Technical Information, Donetsk, Russia

E-mail: spodareva_inti@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2150-6791

AuthorID: 938500

Received 10.03.2026